

PEMETAAN PENELITIAN RASIO NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

wahyu.ala@uin-malang.ac.id, nindy.tetria@gmail.com

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the research mapping regarding the Non Performing Financing (NPF) ratio in Islamic and Conventional Banking using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the NPF ratio; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the NPF ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the NPF ratio using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 576 journal publications regarding the NPF ratio; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the NPF ratio are divided into 4 clusters and 178 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 32 topics around the influence of the NPF ratio and 49 topics about the determinants of the NPF ratio. The implications and contributions of this research are to map research topics around NPF ratios in Islamic and Conventional Banking which are often or rarely researched by researchers so that they can be a reference for subsequent researchers.

Keywords: *Non Performing Financing (NPF), Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Islamic and Conventional Banking*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik *VOSviewer* dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio NPF; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik *VOSviewer* seputar rasio NPF berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar rasio NPF menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 576 publikasi jurnal seputar rasio NPF; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio NPF terbagi menjadi 4 kluster dan 178 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 32 topik seputar pengaruh rasio NPF dan 49 topik seputar determinan rasio NPF. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio NPF pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

Kata Kunci: *Non Performing Financing (NPF), Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Perbankan Syariah dan Konvensional*

PENDAHULUAN

Rasio NPF merupakan ukuran untuk mengukur kualitas kredit atau kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit. Rasio ini dihitung dengan membagi total pinjaman yang tidak dapat dibayar oleh peminjam atau yang jatuh tempo lebih dari 90 hari dengan total pinjaman bank. Semakin tinggi rasio NPF, semakin besar risiko kredit yang dihadapi bank, karena semakin banyak pinjaman yang tidak bisa dibayar kembali oleh peminjam. Pada masa sebelum pandemi COVID-19, rasio NPF di sebagian besar bank di Indonesia relatif rendah, yaitu di bawah 5%. Namun, pada tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan kenaikan jumlah debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar kembali pinjaman, sehingga berdampak pada peningkatan rasio NPF pada perbankan di Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian mengambil tindakan untuk mengurangi

dampak pandemi tersebut, antara lain dengan memberikan relaksasi restrukturisasi kredit (Usy et al., 2017).

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk mengurangi risiko kreditnya. Restrukturisasi kredit adalah proses di mana bank memberikan keringanan pembayaran kepada peminjam yang mengalami kesulitan keuangan sehingga peminjam dapat membayar kembali pinjamannya. Keringanan pembayaran dapat berupa perpanjangan waktu pembayaran, pengurangan suku bunga, atau penundaan pembayaran bunga. Selain melakukan restrukturisasi kredit, bank juga dapat menambahkan cadangan kerugian kredit. Cadangan kerugian kredit adalah cadangan yang dibuat oleh bank untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi akibat kredit yang tidak dapat dibayar kembali oleh peminjam. Cadangan ini dapat digunakan untuk menutupi kerugian yang timbul akibat risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Perkembangan rasio NPF pada perbankan di Indonesia menjadi hal yang penting untuk dipantau, karena rasio ini menjadi salah satu indikator kesehatan keuangan bank. Jika rasio NPF semakin tinggi, maka bank perlu mengambil tindakan untuk mengurangi risiko kreditnya, seperti dengan melakukan restrukturisasi kredit atau menambahkan cadangan kerugian kredit. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kesehatan keuangan bank dan untuk meminimalkan risiko terhadap sistem keuangan secara keseluruhan (Abdillah, 2020).

Beberapa penelitian mengenai NPF pada perbankan di antaranya: *pertama*, penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat NPF pada perbankan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat NPF pada perbankan di Indonesia (Nurjamil, 2021). *Kedua*, penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat NPF pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan struktur modal bank mempengaruhi tingkat NPF pada perbankan syariah di Indonesia (Fhadilah, 2020). *Ketiga*, penelitian yang menganalisis pengaruh NPF terhadap kinerja bank pada perbankan syariah dan konvensional di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap kinerja bank pada perbankan syariah dan konvensional di Indonesia (Tsania, 2023). *Keempat*, penelitian yang menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap tingkat NPF pada perbankan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap peningkatan tingkat NPF pada perbankan di Indonesia (Sonjaya, 2016). Penelitian-penelitian tersebut memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat NPF pada perbankan di Indonesia serta dampak pandemi COVID-19 terhadap tingkat NPF pada perbankan di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut dapat menjadi acuan bagi bank dan regulator dalam mengambil tindakan untuk mengurangi risiko kredit dan menjaga kesehatan keuangan bank di masa depan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar NPF pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar NPF. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal NPF.

Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio NPF pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

KAJIAN TEORITIS

Non Performing Financing (NPF) adalah istilah yang digunakan dalam perbankan syariah untuk menggambarkan kredit atau pembiayaan yang telah jatuh tempo dan tidak dapat dipenuhi kewajiban pembayarannya oleh nasabah atau pihak yang meminjam. Dalam arti lain, NPF adalah pembiayaan yang tidak dapat dilunasi tepat waktu dan sudah melewati batas waktu pembayaran yang telah ditentukan. Jika seorang nasabah mengalami NPF, maka perbankan syariah akan mengalami kerugian karena dana yang diberikan tidak dapat dikembalikan dengan baik. Oleh karena itu, bank syariah memiliki kebijakan dan prosedur yang ketat dalam mengevaluasi risiko kredit dan meminimalisir risiko NPF. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank syariah adalah dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap nasabah agar dapat mengambil tindakan yang tepat jika terjadi risiko NPF (Zainul, 2019).

Studi bibliometrik adalah metode analisis kuantitatif untuk mengevaluasi kinerja akademik dan ilmiah melalui pengukuran dan analisis kuantitatif dari publikasi ilmiah. Studi bibliometrik bertujuan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan dampak dari publikasi ilmiah dalam suatu disiplin ilmu atau area penelitian tertentu. Metode ini menggunakan teknik dan alat statistik untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data yang terkait dengan publikasi ilmiah seperti jumlah artikel, penulis, afiliasi institusi, kata kunci, serta frekuensi kutipan dan dampak akademiknya. Data ini kemudian dapat digunakan untuk membandingkan kinerja akademik dan ilmiah antara individu, institusi, atau negara, serta mengidentifikasi tren dan pola penelitian yang baru dan penting dalam suatu disiplin ilmu. Studi bibliometrik banyak digunakan dalam penelitian ilmiah, pengambilan keputusan institusional, serta penilaian kualitas dan relevansi publikasi ilmiah. Dengan menggunakan studi bibliometrik, para peneliti dapat memahami tren penelitian dan mengidentifikasi gap pengetahuan dalam suatu disiplin ilmu, sehingga dapat membantu dalam pengembangan strategi penelitian yang lebih baik dan efektif (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah sebuah *software* gratis yang digunakan dalam studi bibliometrik dan analisis jaringan. *Software* ini dirancang untuk membantu analisis data publikasi ilmiah dengan memvisualisasikan hubungan antara berbagai elemen seperti penulis, kata kunci, jurnal, afiliasi institusi, dan lain-lain dalam bentuk grafik dan diagram. *VOSviewer* mampu menganalisis dan memvisualisasikan data yang dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk basis data publikasi seperti *Web of Science*, *Scopus*, dan *Google Scholar*. Dalam analisis bibliometrik, *VOSviewer* sering digunakan untuk memetakan dan menganalisis jaringan kutipan antara publikasi ilmiah, yang dapat memberikan wawasan tentang hubungan dan pengaruh antara penulis, institusi, topik penelitian, dan lain-lain. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang interaktif dan mudah dimengerti, sehingga memudahkan para peneliti untuk memahami hubungan antara elemen-elemen yang diteliti. Selain itu, *VOSviewer* juga menyediakan berbagai fitur analisis, seperti *clustering*, *co-occurrence analysis*, dan analisis *network*, yang dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi tren penelitian dan memetakan bidang-bidang penelitian yang saling terkait (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* adalah suatu metode penelitian yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur atau sumber informasi terkait topik atau masalah penelitian tertentu. Metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa informasi dari berbagai sumber, termasuk artikel jurnal, buku, laporan, dan dokumen lainnya, yang terkait dengan topik yang diteliti. Studi *literature review* bertujuan untuk menyusun ulang pengetahuan yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber informasi, kemudian membandingkan, mengkategorikan, dan mengevaluasi literatur tersebut secara kritis. Metode ini juga dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan arah penelitian masa depan, serta menilai kualitas dan validitas sumber informasi yang digunakan dalam penelitian. Dalam proses studi *literature review*, peneliti harus melakukan pencarian informasi yang komprehensif dan sistematis, menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Setelah itu, peneliti akan membaca dan mengevaluasi literatur yang ditemukan untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dan penting untuk ditambahkan ke dalam laporan atau artikel penelitian. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan objektif, dan melibatkan proses validasi dan pengujian kredibilitas informasi yang ditemukan. Studi *literature review* merupakan metode penelitian yang penting dalam banyak disiplin ilmu, karena dapat membantu memperkuat argumen dan kesimpulan penelitian serta memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Non Performing Financing* (NPF). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang NPF pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Non Performing Financing*” dan “NPF” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar NPF menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar NPF menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar NPF menggunakan studi *literature review* (Budianto & Dewi, 2023l).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Jurnal seputar *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Hasil visualisasi *software* VOSViewer terkait peta perkembangan penelitian seputar NPF pada Perbankan Syariah dan Konvensional terdapat 4 kluster dan 178 item topik pada pemetaan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Kluster 1, terdiri dari 61 item topik, yaitu: *analysis technique, bank muamalat indonesia, bank syariah mandiri, classical assumption test, coefficient, conventional bank, criterium, data analysis technique, data analysis technique, data collection, determination, distribution, documentation, f test, financial performance/report, funding, hypothesis, influence, islamic commercial banking, liquidity, mudharabah financing, multiple linear regression, multiple regression analysis, murabahah financing, musyarakah financing, negative effect, normality test, observasion, pengaruh pembiayaan, population, positive effect, profit sharing, profitability, public, purposive sampling method/technique, quantitative method/research, quarterly financial statement, r square, research method/result, rest, sampling method, sampling technique, secondary data, sharia commercial bank, significance/level/value, significant effect, software, t test, technique, test, third party fund, tpf, type.*
- Kluster 2, terdiri dari 59 item topik, yaitu: *analysis/analytical method, attention, author, bank, bank indonesia, bank size, bi rate, bpr, bprs, bus, business, covid, customer, data collection technique, determinan, determinant, development, exchange rate, external factor, gdp, gross domestic product, growth, indicator, indonesia, inflasi, inflation variable, internal factor, interview, islamic banking, january, level, loan, macroeconomic variable, management, pandemic, pengaruh inflasi, perbankan syariah, performance, performing finance, policy, principle, problematic financing, quality, quantitative approach, rate, relationship, research data/sample, risk, sbis, sharia banking, significant impact/influence, square, term, time series data.*
- Kluster 3, terdiri dari 38 item topik, yaitu: *asset, bank syariah, bank umum syariah, capital adequacy ratio, car, dana pihak ketiga, data panel, dependent variable, deposit ratio, dpk, equity, evIEWS, fdr, financing, metode analisis, net operating margin, nom, non performing margin, nom, non performing financing, npf, oer, otoritas jasa keuangan, pembiayaan mudharabah, pengaruh capital adequacy ratio, pengaruh dana pihak ketiga, pengaruh financing, performing financing, purposive sampling, ratio, return, roa, roe, spss, tbk, teknik analisis data, uji, uji f, uji t.*
- Kluster 4, terdiri dari 20 item topik, yaitu: *annual report, bopo, company, cost, data analysis method, financial ratio, financial services authority, financial statement, income, independent variable, insignificant effect, operating income, operational cost, panel data, path analysis, quarterly financing report, sharia bank, significant negative/positive effect, total asset.*

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 32 pengaruh NPF pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) Biaya Operasional Pendapatan Operasional/BOPO. NPF dapat meningkatkan BOPO karena bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengelola dan menagih kembali pembiayaan yang bermasalah. Biaya ini meliputi biaya hukum, biaya pengadilan,

biaya penagihan, dan biaya lainnya yang terkait dengan pemulihan pembiayaan yang bermasalah. Dalam jangka panjang, NPF yang tinggi dapat mempengaruhi profitabilitas bank dan kemampuan bank untuk mengurangi BOPO (Emiliani et al., 2023).

(2) *Capital Adequacy Ratio/CAR*. CAR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan dalam menanggung risiko kredit. NPF yang tinggi dapat menurunkan CAR karena bank harus mengalokasikan modal tambahan untuk menangani risiko kredit yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan bank menjadi lebih rentan terhadap risiko keuangan dan membatasi kemampuannya untuk memberikan kredit baru (Budianto, 2023).

(3) *Debt Financing*. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi akses perbankan terhadap sumber pembiayaan karena bank mungkin kesulitan mendapatkan dana dari pasar keuangan atau investor. Hal ini dapat membatasi kemampuan bank untuk menawarkan kredit baru dan mempengaruhi kemampuan bank untuk mengembangkan bisnis (Budianto & Dewi, 2023).

(4) *Earnings Management*. NPF dapat mempengaruhi praktik manajemen laba bank karena bank mungkin akan mencoba untuk menyembunyikan NPF dari investor atau regulator. Hal ini dapat menyebabkan bank melakukan praktik manajemen laba seperti meremehkan NPF atau meningkatkan cadangan kerugian untuk mengimbangi NPF yang tinggi. Praktik manajemen laba seperti ini dapat membahayakan kesehatan keuangan bank dalam jangka panjang (Budianto et al., 2023).

(5) Efisiensi. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi efisiensi operasional perbankan karena bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengelola dan menagih kembali pembiayaan yang bermasalah. Hal ini dapat mengurangi efisiensi bank dan meningkatkan biaya operasional. Dalam jangka panjang, NPF yang tinggi dapat mempengaruhi profitabilitas bank dan kemampuan bank untuk meningkatkan efisiensi operasional (Gozali et al., 2023).

(6) *Financing to Deposit Ratio/FDR*. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi FDR karena bank mungkin mengalami penurunan deposito dari nasabah karena ketidakmampuan bank untuk mengembalikan pembiayaan yang bermasalah. Hal ini dapat menyebabkan FDR menjadi tidak seimbang dan bank mungkin perlu mencari sumber pembiayaan alternatif seperti pinjaman jangka pendek dari pasar keuangan atau investor (Rofika et al., 2023).

(7) *Financial Sustainability Ratio/FSR*. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi FSR karena bank mungkin kesulitan memenuhi persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh otoritas regulasi. Hal ini dapat mengurangi keberlanjutan keuangan bank dan mengakibatkan risiko kebangkrutan. Bank mungkin perlu meningkatkan modal dengan mencari investor baru atau dengan menjual aset untuk meningkatkan likuiditas (Febrian & Budianto, 2023).

(8) *Financing of Natural Uncertainty Contract/NUC*. NPF dapat mempengaruhi pembiayaan kontrak ketidakpastian alam (NUC) karena bank mungkin akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan jenis ini karena risiko yang lebih tinggi. Hal ini dapat membatasi kemampuan bank untuk menawarkan produk dan layanan baru yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis dan profitabilitas bank (Budianto & Dewi, 2023).

(9) Kepatuhan zakat/*zakat compliance*. NPF dapat mempengaruhi kepemilikan aset bank dan mempengaruhi kewajiban bank untuk membayar zakat. Bank mungkin perlu menanggung biaya zakat yang lebih tinggi jika NPF-nya tinggi, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan profitabilitas bank. Oleh karena itu, NPF yang

tinggi dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan zakat atau zakat compliance bank (Rohmah et al., 2023).

(10) Kinerja keuangan. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank karena bank harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk menangani risiko kredit yang lebih tinggi dan biaya yang terkait dengan pengumpulan NPF. Hal ini dapat mengurangi profitabilitas bank dan kemampuan bank untuk meningkatkan kinerja keuangan (Budianto & Dewi, 2023).

(11) Laba perusahaan. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi laba perusahaan bank karena bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menagih kembali pembiayaan yang bermasalah. Hal ini dapat mengurangi laba bersih bank dan membatasi kemampuan bank untuk membayar dividen kepada pemegang saham (Budianto & Dewi, 2023).

(12) Margin Murabahah. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi margin murabahah bank karena bank mungkin perlu menetapkan margin yang lebih tinggi pada pembiayaan baru untuk mengimbangi NPF yang tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi daya saing bank di pasar dan mempengaruhi kemampuan bank untuk menarik nasabah baru atau mempertahankan nasabah lama (Budianto & Dewi, 2023).

(13) *Net Operating Margin/NOM*. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi NOM bank karena bank harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk menangani risiko kredit yang lebih tinggi dan biaya yang terkait dengan pengumpulan NPF. Hal ini dapat mengurangi profitabilitas bank dan kemampuan bank untuk meningkatkan NOM (Zahro et al., 2023).

(14) Nilai perusahaan. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi nilai perusahaan bank karena NPF dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan profitabilitas bank. Hal ini dapat mempengaruhi harga saham bank dan nilai pasar perusahaan secara keseluruhan (Shalsabila et al., 2023).

(15) Penyaluran pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan bank karena bank mungkin perlu lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan baru. Hal ini dapat membatasi kemampuan bank untuk menawarkan produk dan layanan baru yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis dan profitabilitas bank (Budianto & Dewi, 2023).

(16) Pembiayaan sektor ekonomi primer, sekunder, dan tersier. NPF yang tinggi dapat mengurangi kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan kepada sektor ekonomi. Hal ini karena bank harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk menangani pembiayaan yang bermasalah. Selain itu, bank juga dapat menjadi lebih selektif dalam memberikan pembiayaan, terutama pada sektor-sektor yang dianggap lebih berisiko (Budianto & Dewi, 2023).

(17) Perkembangan perbankan syariah. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini karena bank syariah cenderung lebih bergantung pada pembiayaan ketimbang deposito. Jika bank syariah mengalami NPF yang tinggi, maka mereka harus mencari sumber pembiayaan baru untuk menggantikan dana yang terikat pada pembiayaan yang bermasalah (Budianto & Dewi, 2023).

(18) Penetapan nisbah bagi hasil. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Hal ini karena bank syariah harus mengkompensasi risiko yang diambil pada pembiayaan yang bermasalah dengan menaikkan nisbah bagi hasil pada pembiayaan lainnya (Budianto & Dewi, 2023).

(19) Porsi pembiayaan. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi porsi pembiayaan pada sektor-sektor tertentu. Hal ini karena bank akan cenderung membatasi pembiayaan pada sektor-sektor yang dianggap lebih berisiko, sementara memperbanyak pembiayaan pada sektor-sektor yang dianggap lebih aman (Budianto & Dewi, 2023).

(20) Pertumbuhan aset. NPF yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan aset bank karena bank harus mengalokasikan dana yang lebih besar untuk menangani pembiayaan bermasalah dan melakukan upaya pemulihan. Hal ini dapat mengurangi kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan baru dan menghambat pertumbuhan bisnis bank (Budianto & Dewi, 2023).

(21) Pengungkapan *fraud*. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi pengungkapan *fraud* di perbankan. Hal ini karena adanya kemungkinan bank memperbaiki laporan keuangan mereka dengan cara menyembunyikan NPF atau mengalihkannya ke lembaga lain. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah dan investor terhadap bank dan pasar keuangan secara keseluruhan (Rahmawati et al., 2023).

(22) *Profit Expense Ratio*/PER. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi PER di perbankan. Hal ini karena bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menangani pembiayaan yang bermasalah. Hal ini dapat mengurangi profitabilitas bank dan meningkatkan PER (Fitriawati et al., 2023).

(23) *Return On Asset*/ROA. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi ROA di perbankan. Hal ini karena bank harus menanggung kerugian akibat pembiayaan yang bermasalah, yang dapat mengurangi pendapatan dan laba bank. Hal ini dapat mengurangi ROA bank dan mempengaruhi kinerja keuangan bank secara keseluruhan.

(24) *Return On Equity*/ROE. NPF dapat mengurangi ROE karena bank harus menahan cadangan untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh kredit macet. Hal ini mengurangi laba bersih yang dapat digunakan untuk membayar dividen atau meningkatkan ekuitas bank. Selain itu, NPF juga dapat mempengaruhi kinerja bank dan kredibilitasnya di mata investor, yang dapat berdampak negatif pada harga saham.

(25) *Return for Deposit*/RfD *Result*. NPF juga dapat mempengaruhi RfD, karena bank mungkin perlu menaikkan suku bunga deposito untuk menarik dana dari nasabah dan menjaga kecukupan likuiditas. Hal ini dapat meningkatkan biaya pendanaan bank, yang dapat menurunkan RfD.

(26) *Return* saham. Pengaruh NPF terhadap *return* saham dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor lain seperti kondisi pasar saham, kinerja keuangan bank secara keseluruhan, dan persepsi investor tentang prospek masa depan bank. Meskipun NPF dapat mempengaruhi harga saham, reaksi pasar saham terhadap NPF dapat bervariasi.

(27) Risiko likuiditas. NPF dapat meningkatkan risiko likuiditas pada perbankan karena bank mungkin perlu menjual aset atau mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Hal ini dapat meningkatkan biaya pendanaan dan menurunkan kemampuan bank untuk membiayai kredit baru, yang dapat berdampak negatif pada ROE dan RfD. Selain itu, kebutuhan likuiditas yang meningkat juga dapat memperburuk kondisi keuangan bank jika tidak ditangani dengan baik.

(28) Stabilitas perbankan syariah. NPF dapat mengurangi stabilitas perbankan syariah karena bank harus menahan cadangan untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh kredit macet. Hal ini dapat mengurangi kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan baru dan memperburuk kondisi keuangan bank jika tidak ditangani dengan baik. Selain itu, NPF juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap

perbankan syariah secara keseluruhan, yang dapat berdampak negatif pada stabilitas sektor perbankan syariah.

(29) Tingkat bagi hasil deposito Mudharabah. NPF dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito Mudharabah karena bank mungkin perlu menaikkan suku bunga deposito untuk menarik dana dari nasabah dan menjaga kecukupan likuiditas. Hal ini dapat meningkatkan biaya pendanaan bank dan menurunkan tingkat bagi hasil deposito Mudharabah.

(30) Tingkat likuiditas. NPF dapat mempengaruhi tingkat likuiditas pada perbankan syariah karena bank mungkin perlu menjual aset atau mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Hal ini dapat meningkatkan biaya pendanaan dan menurunkan kemampuan bank untuk membiayai kredit baru, yang dapat berdampak negatif pada stabilitas perbankan syariah.

(31) Total aset. NPF dapat mempengaruhi total aset pada perbankan syariah karena bank mungkin perlu menjual aset atau menahan cadangan untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh kredit macet. Hal ini dapat mengurangi total aset bank dan memperburuk kondisi keuangan bank jika tidak ditangani dengan baik.

(32) Volume pembiayaan. NPF dapat mempengaruhi volume pembiayaan pada perbankan syariah karena bank mungkin perlu menahan pembiayaan baru untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh kredit macet. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis bank dan memperburuk kondisi keuangan bank jika tidak ditangani dengan baik.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Variabel Determinan *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 50 variabel determinan NPF pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) Alokasi dana zakat. Alokasi dana zakat dapat mempengaruhi NPF pada perbankan karena dana zakat dapat digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak mampu membayar secara penuh atau mengalami kesulitan keuangan. Dengan demikian, perbankan dapat mengurangi risiko NPF karena nasabah yang mendapat pembiayaan dapat membayar kembali.

(2) Biaya Operasional Pendapatan Operasional/BOPO. Biaya operasional dapat mempengaruhi NPF pada perbankan karena semakin tinggi BOPO, semakin besar pula risiko NPF yang dihadapi oleh perbankan. Hal ini disebabkan karena semakin besar BOPO, semakin kecil laba yang dihasilkan oleh perbankan. Akibatnya, perbankan menjadi kurang likuid dan kurang mampu menanggung risiko pembiayaan yang macet.

(3) *BI Rate*. *BI Rate* dapat mempengaruhi NPF pada perbankan karena *BI Rate* merupakan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai acuan bagi perbankan dalam menetapkan suku bunga kredit. Semakin tinggi *BI Rate*, semakin tinggi pula suku bunga kredit yang ditawarkan oleh perbankan. Hal ini dapat mengakibatkan nasabah mengalami kesulitan membayar kembali pinjaman, sehingga meningkatkan risiko NPF.

(4) *Capital Adequacy Ratio*/CAR. CAR dapat mempengaruhi NPF pada perbankan karena CAR menunjukkan seberapa besar modal yang dimiliki oleh perbankan untuk menanggung risiko kredit yang mungkin timbul. Semakin tinggi CAR, semakin besar pula kemampuan perbankan untuk menanggung risiko kredit. Sebaliknya, jika CAR

rendah, perbankan menjadi kurang likuid dan kurang mampu menanggung risiko kredit yang timbul, sehingga meningkatkan risiko NPF.

(5) *Current Ratio*. *Current Ratio* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Semakin tinggi *Current Ratio*, semakin besar pula kemampuan perbankan untuk menanggung risiko NPF, karena perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar kewajibannya.

(6) Covid-19. Covid-19 dapat mempengaruhi NPF pada perbankan karena pandemi ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan, termasuk pada sektor perbankan. Penyebaran virus dan berbagai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan penurunan permintaan dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, sehingga berdampak pada kemampuan nasabah untuk membayar kembali kreditnya, sehingga meningkatkan risiko NPF.

(7) Dana Pihak Ketiga/DPK. DPK dapat mempengaruhi NPF pada perbankan karena semakin tinggi DPK, semakin besar pula kemampuan perbankan untuk menyalurkan kredit, sehingga dapat mengurangi risiko NPF. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi DPK, semakin banyak juga dana yang tersedia untuk diberikan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan.

(8) Diversifikasi pembiayaan sektoral. Diversifikasi pembiayaan sektoral dapat mempengaruhi NPF pada perbankan karena perbankan dapat memperkecil risiko NPF dengan menyebar risiko pembiayaan pada sektor yang berbeda-beda. Dengan diversifikasi pembiayaan sektoral, perbankan dapat meminimalkan risiko pembiayaan pada sektor tertentu yang sedang mengalami penurunan.

(9) *Financing to Deposit Ratio*/FDR. FDR merupakan rasio antara total pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan jumlah dana pihak ketiga (deposito) yang dihimpun oleh bank. Semakin tinggi FDR, semakin besar risiko bank terhadap likuiditas dan kemampuan bank untuk mengelola risiko kredit menjadi lebih sulit. Jika FDR terlalu tinggi, bank dapat terlalu bergantung pada pendanaan luar yang relatif mahal dan berisiko, sehingga meningkatkan risiko NPF. Namun, FDR yang terlalu rendah juga dapat membatasi kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan, sehingga mengurangi pendapatan dan pertumbuhan bisnis bank.

(10) *Financing Growth*. Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi dapat memperluas basis pelanggan bank, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi bank di pasar. Namun, pertumbuhan pembiayaan yang terlalu cepat juga dapat memperbesar risiko kredit dan risiko likuiditas, sehingga meningkatkan risiko NPF. Oleh karena itu, bank perlu memastikan pertumbuhan pembiayaan dilakukan secara prudent dan terkendali agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penurunan kualitas kredit.

(11) *Financing Scheme Effect*. Skema pembiayaan dapat mempengaruhi risiko kredit dan risiko NPF. Misalnya, skema pembiayaan dengan jaminan yang kurang memadai atau kebijakan pembiayaan yang longgar dapat meningkatkan risiko kredit dan risiko NPF. Di sisi lain, skema pembiayaan yang memadai dan ketat dapat membantu meminimalkan risiko kredit dan risiko NPF.

(12) *Gross Domestic Product*/GDP. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat meningkatkan kinerja keuangan bank, meningkatkan kemampuan peminjam untuk membayar kembali pembiayaan, dan mengurangi risiko kredit. Namun, perlambatan ekonomi atau resesi dapat meningkatkan risiko kredit dan risiko NPF, karena terdapat penurunan pendapatan dan kemampuan peminjam untuk membayar kembali pembiayaan.

(13) *Good Corporate Governance/GCG*. Praktik tata kelola yang baik dapat membantu perbankan mengelola risiko kredit dengan lebih baik dan meminimalkan risiko NPF. GCG memastikan bahwa bank melakukan tindakan pencegahan terhadap risiko kredit seperti pembentukan kredit komite, audit internal dan eksternal, serta evaluasi risiko secara berkala. Selain itu, GCG dapat membantu menjamin bahwa bank memiliki kebijakan yang ketat dalam memberikan kredit, menerapkan tindakan kolektif kepada debitur yang menunggak, dan mengelola risiko kredit secara efektif.

(14) *Hybrid Contract* untuk restrukturisasi. *Hybrid contract* dapat membantu perbankan untuk merestrukturisasi kredit yang bermasalah dan menghindari kegagalan kredit. *Hybrid contract* merupakan bentuk kontrak yang memadukan antara jenis-jenis kontrak, misalnya antara kontrak berbasis hutang (*debt contract*) dan kontrak berbasis ekuitas (*equity contract*). *Hybrid contract* dapat memungkinkan bank untuk memperoleh keuntungan lebih banyak dalam jangka panjang serta memberikan fleksibilitas dalam menangani kredit bermasalah.

(15) Jaminan. Pemberian jaminan atau collateral dapat membantu meminimalkan risiko kredit dan risiko NPF. Jaminan berupa aset-aset yang dijadikan jaminan dapat memberikan kepastian atas pengembalian kredit sehingga menurunkan risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Jaminan yang diberikan juga harus disesuaikan dengan jenis kredit dan risiko yang dihadapi oleh bank. Dalam hal debitur mengalami kegagalan dalam membayar kredit, bank dapat menjual jaminan tersebut untuk menyelesaikan kredit.

(16) *Joint Liability Based*. Pendekatan *Joint Liability Based* dapat membantu meminimalkan risiko NPF pada perbankan. Pendekatan ini melibatkan beberapa pihak dalam pengambilan kredit, sehingga tidak ada satu pihak yang terbebani seluruh tanggung jawab pembayaran kredit. Dalam pendekatan ini, beberapa pihak bertanggung jawab secara bersama-sama untuk membayar kredit, sehingga mendorong mereka untuk saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain. Hal ini dapat mengurangi risiko gagal bayar dan risiko NPF pada perbankan.

(17) Inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi NPF pada perbankan. Inflasi dapat menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat dan berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kredit. Selain itu, inflasi dapat meningkatkan biaya operasional bank sehingga menurunkan profitabilitas dan kemampuan bank untuk menangani NPF.

(18) *Initial Public Offering/IPO*. IPO dapat mempengaruhi NPF pada perbankan. IPO merupakan proses penjualan saham perusahaan kepada publik untuk memperoleh modal. Jika perbankan memperoleh modal tambahan melalui IPO, maka perbankan dapat memperluas pemberian kredit dan meminimalkan risiko NPF. Namun, jika perbankan mengalami kesulitan dalam menjual saham pada IPO, maka hal ini dapat mengurangi kemampuan perbankan untuk menangani risiko NPF.

(19) *Intellectual Capital*. *Intellectual capital* dapat membantu perbankan untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk serta meminimalkan risiko NPF. *Intellectual capital* merupakan modal intelektual yang dimiliki oleh perusahaan seperti pengetahuan, pengalaman, dan keahlian karyawan. Dengan memiliki *intellectual capital* yang kuat, perbankan dapat memperkuat sistem manajemen risiko dan mengoptimalkan proses kredit sehingga dapat meminimalkan risiko NPF.

(20) *Islamic Prudential Banking Concept*. *Islamic Prudential Banking Concept* dapat mempengaruhi NPF pada perbankan syariah. Konsep ini mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan risiko kredit dan manajemen risiko. Dalam konsep ini, perbankan syariah menerapkan pendekatan prudensial dalam menentukan kebijakan

kredit dan meminimalkan risiko NPF. Prinsip-prinsip ini mencakup prinsip kehati-hatian, keadilan, dan transparansi.

(21) Kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak dapat dilunasi oleh nasabahnya. Kredit bermasalah dapat menjadi penyebab terjadinya NPF pada perbankan. Semakin banyak kredit bermasalah yang dimiliki oleh perbankan, semakin tinggi risiko terjadinya NPF. Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kualitas kreditur, faktor ekonomi, dan faktor lainnya.

(22) Kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi NPF pada perbankan. Jika kepemilikan manajerial pada perbankan tinggi, maka manajemen perbankan cenderung lebih memperhatikan kualitas kredit dan menerapkan sistem manajemen risiko yang lebih baik. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko NPF.

(23) Kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi NPF pada perbankan. Jika kepemilikan institusional pada perbankan tinggi, maka perbankan cenderung lebih stabil dan memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya. Hal ini dapat membantu perbankan untuk mengurangi risiko NPF dan mengoptimalkan profitabilitas.

(24) *Loan Loss Provision/LLP*. Loan Loss Provision (LLP) adalah cadangan yang dibuat oleh perbankan untuk menutupi kemungkinan terjadinya kerugian akibat NPF. LLP dapat mempengaruhi NPF pada perbankan. Jika LLP yang dimiliki perbankan tinggi, maka perbankan memiliki cadangan yang cukup untuk menangani NPF. Namun, jika LLP yang dimiliki perbankan rendah, maka perbankan dapat mengalami kesulitan dalam menangani NPF dan berdampak pada profitabilitas perbankan.

(25) Margin bagi hasil. Margin bagi hasil atau profit sharing margin adalah bagian dari keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah dari pembiayaan. Margin bagi hasil dapat mempengaruhi NPF pada perbankan syariah karena semakin tinggi margin bagi hasil yang diberikan, semakin tinggi risiko NPF pada perbankan syariah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi margin bagi hasil, semakin tinggi pula biaya pembiayaan yang harus dibayar oleh nasabah, sehingga semakin tinggi risiko nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran.

(26) Nilai tukar/kurs. Nilai tukar atau kurs dapat mempengaruhi NPF pada perbankan syariah. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi kualitas kreditur dan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran. Jika terjadi penurunan nilai tukar, maka nasabah yang memiliki utang dalam mata uang asing akan kesulitan membayar angsuran, sehingga meningkatkan risiko NPF.

(27) Operasional pembiayaan usaha syariah. Operasional pembiayaan usaha syariah dapat mempengaruhi NPF pada perbankan syariah. Operasional pembiayaan usaha syariah meliputi pemilihan kualitas kreditur, pemilihan jenis pembiayaan yang tepat, dan penerapan sistem manajemen risiko yang baik. Jika operasional pembiayaan usaha syariah dilakukan dengan baik, maka risiko NPF dapat ditekan.

(28) Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah. Pembiayaan syariah terdiri dari beberapa jenis, di antaranya adalah Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah. Jenis-jenis pembiayaan syariah ini dapat mempengaruhi NPF pada perbankan syariah. Pembiayaan Murabahah memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Hal ini dikarenakan pembiayaan Murabahah menggunakan aset yang konkret sebagai jaminan, sedangkan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah lebih bersifat risk-sharing antara bank dan nasabah. Jika bank syariah terlalu banyak memberikan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, maka risiko NPF akan meningkat.

(29) Pembiayaan UMKM. Pembiayaan UMKM dapat mempengaruhi NPF pada perbankan. UMKM cenderung memiliki risiko kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit korporat, karena ukuran usaha yang kecil dan terbatasnya akses terhadap sumber daya keuangan. Oleh karena itu, bank harus melakukan evaluasi kelayakan kredit yang cermat sebelum memberikan pembiayaan kepada UMKM. Jika bank memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan cermat, maka risiko NPF dapat ditekan.

(30) Penerapan *Early Warning System*/EWS. Penerapan EWS dapat membantu bank dalam mengidentifikasi risiko NPF pada tahap awal dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. EWS dapat membantu bank dalam memantau kualitas kreditur dan mendeteksi tanda-tanda kesulitan keuangan pada nasabah. Dengan demikian, bank dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah NPF.

(31) Peranan *Account Officer*/AO. AO merupakan ujung tombak dalam menjalankan aktivitas kreditur pada perbankan. AO bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi kelayakan kreditur sebelum memberikan pembiayaan. AO juga bertugas untuk memantau kualitas kreditur dan mengambil tindakan yang tepat jika terjadi tanda-tanda kesulitan keuangan pada nasabah. Jika AO melakukan tugasnya dengan baik, maka risiko NPF dapat ditekan.

(32) Peranan pengawasan audit internal pembiayaan. Pengawasan audit internal pembiayaan dapat membantu bank dalam memastikan bahwa sistem manajemen risiko dan pengendalian intern berjalan dengan baik. Audit internal dapat membantu bank dalam mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan prosedur pembiayaan. Dengan demikian, bank dapat melakukan perbaikan dan perbaikan terus-menerus pada sistem dan prosedur pembiayaan yang ada, sehingga dapat mencegah NPF.

(33) Peranan *monitoring* pembiayaan. Monitoring pembiayaan dapat mempengaruhi risiko NPF pada perbankan. Monitoring yang cermat dan teratur terhadap nasabah yang telah diberikan pembiayaan dapat membantu bank untuk mengidentifikasi tanda-tanda kesulitan keuangan pada nasabah. Dengan demikian, bank dapat segera melakukan tindakan pencegahan yang tepat dan mengurangi risiko NPF.

(34) Peranan Dewan Direksi. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengendalian umum dari bank. Kepemimpinan yang baik dari Dewan Direksi dapat mempengaruhi efektivitas manajemen risiko dan pengendalian intern bank. Jika Dewan Direksi melakukan tugasnya dengan baik, maka risiko NPF dapat ditekan.

(35) Peranan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank memiliki sistem manajemen risiko dan pengendalian intern yang efektif. Jika Dewan Pengawas Syariah melakukan tugasnya dengan baik, maka risiko NPF dapat ditekan.

(36) Peranan Dewan Komisaris Independen. Dewan Komisaris Independen memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengawasan independen dan kritis terhadap kebijakan dan praktik perusahaan. Dewan Komisaris Independen juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank memiliki sistem manajemen risiko dan pengendalian intern yang efektif. Jika Dewan Komisaris Independen melakukan tugasnya dengan baik, maka risiko NPF dapat ditekan.

(37) Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi risiko NPF pada perbankan. Ketika pertumbuhan ekonomi sedang baik, maka peluang bagi

nasabah untuk membayar kembali pembiayaan mereka akan meningkat. Sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi lambat, maka risiko NPF pada perbankan dapat meningkat.

(38) *Profit Sharing Ratio/PSR*. Profit Sharing Ratio adalah rasio bagi hasil antara bank dan nasabah. Rasio yang rendah dapat mengurangi risiko NPF pada perbankan, karena bank akan memperoleh bagian yang lebih kecil dari keuntungan tetapi tetap memperoleh biaya pembiayaan dan biaya administrasi. Dalam hal ini, nasabah akan lebih termotivasi untuk membayar kembali pembiayaan mereka karena mereka akan mendapatkan bagian yang lebih besar dari keuntungan.

(39) Rasio *return* pembiayaan *loss sharing* dibagi *return* total pembiayaan. Rasio ini dapat mempengaruhi risiko NPF pada perbankan jika bank menggunakan metode pembiayaan *loss sharing*. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa bank telah mengambil risiko yang lebih besar dan jika terjadi kerugian maka bank akan menanggung bagian yang lebih besar dari kerugian tersebut. Oleh karena itu, rasio ini harus dipantau dengan cermat dan dijaga pada tingkat yang wajar untuk mengurangi risiko NPF.

(40) *Ratio Financing*. Ratio Financing adalah rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dan deposito yang diterima oleh bank. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa bank telah memberikan lebih banyak pembiayaan dibandingkan dengan deposito yang diterima. Hal ini dapat meningkatkan risiko NPF pada perbankan karena bank dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabahnya jika terjadi penarikan deposito dalam jumlah besar.

(41) *Zakat Performing Ratio/ZPR*. ZPR merupakan rasio antara dana zakat yang digunakan untuk memberikan pembiayaan pada nasabah yang membutuhkan dengan total pembiayaan bank. Tingginya ZPR dapat membantu mengurangi risiko NPF pada perbankan karena membantu nasabah yang membutuhkan untuk dapat membayar kembali kreditnya. Namun, pengaruhnya tergantung pada besaran ZPR dan seberapa baik mekanisme distribusi zakat tersebut.

(42) Regulasi Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020. Regulasi ini memberikan pedoman bagi bank dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan dapat membantu mengurangi risiko NPF pada perbankan dengan memberikan solusi alternatif bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kembali pembiayaan mereka. Dalam hal ini, bank akan lebih termotivasi untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan agar dapat memperkecil risiko NPF.

(43) Restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah solusi alternatif yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kembali pembiayaan mereka. Dalam hal ini, bank akan bekerja sama dengan nasabah untuk menemukan solusi terbaik agar nasabah dapat membayar kembali pembiayaan mereka tanpa harus menimbulkan risiko NPF yang lebih besar bagi bank.

(44) Sanksi denda kepada nasabah. Sanksi denda dapat menjadi alternatif bagi bank untuk menindak nasabah yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, sanksi denda dapat menjadi pengganti dari peningkatan risiko NPF pada perbankan. Oleh karena itu, bank akan lebih termotivasi untuk memberlakukan sanksi denda kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran mereka.

(45) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia/SWBI. Pengaruh dari sertifikat wadiah Bank Indonesia terhadap NPF pada perbankan tidak terlalu signifikan, karena sertifikat wadiah BI sebenarnya hanya sebagai instrumen untuk menjaga kepercayaan nasabah dan tidak langsung berhubungan dengan kualitas kredit dan NPF.

(46) Sosio-ekonomi. Tingkat sosio-ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi NPF pada perbankan. Ketidakmampuan nasabah untuk membayar kembali kredit dapat disebabkan oleh faktor sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketidakstabilan ekonomi.

(47) Tingkat margin Murabahah. Tingkat margin pada pembiayaan jenis Murabahah dapat mempengaruhi NPF pada perbankan. Jika margin yang ditawarkan terlalu rendah, maka dapat menyebabkan penurunan kualitas kredit dan meningkatkan risiko NPF.

(48) Tingkat penyaluran dana. Penyaluran dana yang tidak terkendali dapat meningkatkan risiko NPF pada perbankan. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang ketat dalam penyaluran dana agar dapat meminimalkan risiko NPF.

(49) Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi NPF pada perbankan. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mengelola risiko kredit dan meminimalkan risiko NPF.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2022 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 576 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar rasio NPF pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 4 kluster dan 178 item topik. Kluster 1 terdiri dari 61 topik, kluster 2 terdiri dari 59 topik, kluster 3 terdiri dari 38 topik, dan kluster 4 terdiri dari 20 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 32 topik yang berkaitan dengan pengaruh rasio NPF pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: Biaya Operasional Pendapatan Operasional/BOPO, *Capital Adequacy Ratio*/CAR, *Debt Financing*, *Earnings Management*, Efisiensi, *Financing to Deposit Ratio*/FDR, *Financial Sustainability Ratio*/FSR, *Financing of Natural Uncertainty Contract*/NUC, Kepatuhan zakat/*zakat compliance*, kinerja keuangan, laba perusahaan, margin Murabahah, *Net Operating Margin*/NOM, nilai perusahaan, penyaluran pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, pembiayaan sektor ekonomi primer, sekunder, dan tersier, perkembangan perbankan syariah, penetapan nisbah bagi hasil, porsi pembiayaan, pertumbuhan aset, pengungkapan *fraud*, *Profit Expense Ratio*/PER, *Return On Asset*/ROA, *Return On Equity*/ROE, *Return for Deposit*/RfD Result, *return* saham, risiko likuiditas, stabilitas perbankan syariah, tingkat bagi hasil deposito Mudharabah, tingkat likuiditas, total aset, dan volume pembiayaan.

Selanjutnya, terdapat 49 topik yang berkaitan dengan determinan rasio NPF pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: alokasi dana zakat, Biaya Operasional Pendapatan Operasional/BOPO, *BI rate*, *Capital Adequacy Ratio*/CAR, *Current Ratio*, Covid-19, Dana Pihak Ketiga/DPK, diversifikasi pembiayaan sektoral, *Financing to Deposit Ratio*/FDR, *financing growth*, *Financing Scheme Effect*, *Gross Domestic Product*/GDP, *Good Corporate Governance*/GCG, *hybrid contract* untuk restrukturisasi, Jaminan, *joint liability based*, inflasi, *Initial Public Offering*/IPO, *intellectual capital*, *islamic prudential banking concept*, kredit bermasalah, kepemilikan manajerial, *Loan Loss Provision*/LLP, margin bagi hasil, nilai tukar/kurs, operasional pembiayaan usaha syariah, pembiayaan Murabahah, pembiayaan UMKM, penerapan *Early Warning*

System/EWS, peranan *Account Officer/AO*, peranan pengawasan audit internal pembiayaan, peranan *monitoring* pembiayaan, peranan Dewan Direksi, peranan Dewan Pengawas Syariah, peranan Dewan Komisaris Independen, pertumbuhan ekonomi, *Profit Sharing Ratio/PSR*, rasio *return* pembiayaan *loss sharing* dibagi *return* total pembiayaan, *Ratio Financing*, regulasi Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020, restrukturisasi pembiayaan, sanksi denda kepada nasabah, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia/SWBI, sosio-ekonomi, tingkat margin Murabahah, tingkat penyaluran dana, ukuran perusahaan, dan *Zakat Performing Ratio/ZPR*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, P. L. S. R. A. M. (2020). Analyzing The Macroeconomic and Fundamental Determinants of Non-Performing Financing of Bank Muamalat Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 11, No 1 (2020), 49–78. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/4346/3482>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol 8, No 1 (2023): Januari-Juni 2023, 94–113. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <http://repository.uin-malang.ac.id/15475/>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <http://repository.uin-malang.ac.id/15494/>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO DIVIDEND PER SHARE (DPS) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 04(01), 109–126. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <http://repository.uin-malang.ac.id/15480/>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <http://repository.uin-malang.ac.id/15483/>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Operating Profit Margin (OPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <http://repository.uin-malang.ac.id/15484/>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. <http://repository.uin-malang.ac.id/15496/>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan*

- literature review*. <http://repository.uin-malang.ac.id/15476/>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <http://repository.uin-malang.ac.id/15477/>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <http://repository.uin-malang.ac.id/15479/>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <http://repository.uin-malang.ac.id/15482/>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Fhadilah, A. (2020). Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional, Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada BMT Beringharjo (Periode 2009-2014). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah, Vol 2 No 2 (2020): (September 2020), 1–17*. <https://ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/istikhlaf/article/view/206/143>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <http://repository.uin-malang.ac.id/15473/>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Variabel Determinan Return on Equity (Roe) Pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Nurjamil, R. S. N. (2021). The Urgency of Handling Non-Performing Financing in Sharia Banks in the Development of Indonesian Sharia Economics. *PADJADJARAN Jurnal*

- Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW), 26–46.
<http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/33173/15296>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <http://repository.uin-malang.ac.id/15474/>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Maybank Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi : Journal of Economic*, Vol 14, No 01 (2023): *Jurnal Ekonomi : Journal of Economic*.
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Eko/article/view/6463/pdf>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <http://repository.uin-malang.ac.id/15495/>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <http://repository.uin-malang.ac.id/15470/>
- Sonjaya, A. O. B. I. A. (2016). PENGARUH NON PERFORMING FINANCING DAN CAPITAL ADEQUENCY RATIO TERHADAP PROFITABILITAS PT BANK MUAMALAT INDONESIA TAHUN 2010.I – 2015.III. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No 1 (2016).
<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/755/577>
- Tsania, S. C. (2023). Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Operational Efficiency Ratio (BOPO) terhadap Profitabilitas pada BJBS Periode 2010-2021. *Bandung Conference Series: Syariah Banking*, Vol. 2 No. 1 (2023): *Bandung Conference Series: Syariah Banking*.
- Usy, N., Tita, E., & Thiarany, J. (2017). Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) at Sharia Banking. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 25, No 1 (2017), 109–138.
<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/1540>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeriteit Leiden*. Leiden: Univeriteit Leiden.
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <http://repository.uin-malang.ac.id/15469/>
- Zainul, I. A. H. A. Z. R. (2019). PENGARUH NON PERFORMING FINANCING (NPF), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO BANK KONVENSIONAL TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARI'AH DI ACEH. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance.*, Vol 1, No 1 (2019). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/4598/pdf>